

УДК 616-71-001.5

СОН СУЯГИ СИНИШЛАРИДАН КЕЙИНГИ РЕАБИЛИТАЦИЯСИНИНГ ЎЗИГА ХОСЛИГИ

Нуралиев Азимжон Мансурович

даволаш факультети талабаси

Эранов Нурали Файзиевич

травматология ва ортопедия кафедраси ассистенти

Самарқанд давлат тиббиёт университети

Кириш. Сон суяги катта найсимон суяк бўлиб, чаноқ-сон ва тизза буғимларини хосил қилишда қатнашади. Унинг синиши оғир травмалардан бўлиб, суяк бутунлигини бузилиши ва таянч функциясининг бузилиш билан кечади. Тузилиш жихатидан сон суяги жуда мустаҳкам бўлиб, унинг синиши кўп учрамайди, аммо оқибати ҳисобидан жуда муаммолидир. Анатомик жихатдан сон суяги проксимал қисм (бошча, буйинча), ўрта учлиги (диафиз) ва дистал қисмларидан (кондилуслар) иборат. Шу сабабдан сон суяги синиқларини уч гуруҳга бўлинади: проксимал қисм синишлари; диафиз қисм синишлари; дистал қисм синишлари. Синиш локализацияси ва даражасига қараб: оғриқ, ҳаракатнинг бузилиши ва синган суяк деформацияси кузатилади. Шунингдек нерв, қон томирларнинг шикастланишлари билан биргаликда очиқ синишларда 1,5 литргача қон кетиши кузатилади [2,3]. Сон суяги синишларига қуйидаги ҳолатлар сабаб бўлиши мумкин: 1-йўл транспорт ходисалари; 2-йиқилиш (баландликдан); 3-мина ва портловчи воситалар оқибатида; 4-ишлаб чиқариш факторларига боғлиқ ходисалар (1-расм). Спорт травмалари бу тақсимотда 2-гуруҳ ҳолатларига қўшилади [1].

1-расм. Сон суяги сенишларига олиб келувчи омиллар кўрсаткичлари.

ResearchGate сайти маълумотларига асосланиб, сон суяги сенишларининг ёш гуруҳларига асосан тақсимот кўрсаткичлари диаграммаси яратилди (2-расм).

2-расм. Сон суяги сенишларининг ёш гуруҳларидаги тақсимот кўрсаткичлари.

Сон суягининг сенишлари спорт билан боғлиқ ҳолда кам учрасада, аммо асоратларининг оғирлиги ва умумий меҳнат қобилияти бузилиши жихатидан мураккабдир. Спортта кўпинча сон буйинчасининг сениши ва танасидан сениши кўпроқ тўғридан-тўғри таъсир ёки йиқилиш натижасида рўй беради. Спортнинг велоспорт, мотоцикл, скейборднинг ва скутерлардан қаттиқ жисмларга урулишлардан келиб чиқади (асфальт, бетон, қаттиқ грунт). Шунингдек спортнинг экстремал турларида, яъни параплан, парашютлардан сакраганда ҳам юзага келади. Бу ҳолатларда соннинг қўшма травмалари болдир ва чанокнинг сениши билан қўшилиб келади.

Сон суяги синишларига олиб келувчи қуйидаги факторлар ҳам мавжуд: гормонал бузилишлар; фосфор-кальций алмашинуви бузилиши; витамин Д ва гормонлар етишмовчилиги.

Сон суяги синишидан кейинги реабилитация даври кейинги даврдаги таянч функциясининг тикланиши аҳамиятлидир. Реабилитация даврини махсус реабилитация марказларида утказиш аҳамиятлидир. Айрим ҳолларда беморлар реабилитацияга эътибор бермаслиги оқибатида, қониқарсиз натижалар кузатилишига олиб келади. Бу даврни ўзига хослигига кўра икки даврга ажратиш мумкин (эрта ва кечки реабилитация) [2,3].

Эрта реабилитация биринчи кундан сонни иммобилизация қилишдан бошланади. Реабилитациянинг эрта даври шикастланган оёқнинг тикланиши ва оғриқни йўқотшга қаратилган бўлади. Бу даврда беморга бир неча ҳафта давомида қуйидагилар белгиланади: нафас гимнастикаси (ётган ҳолатда ўпка вентиляциясини таъминлаш учун 2-3 ва ундан кўпроқ маротаба чуқур нафас олиб чиқаришни бажариш); ётоқ яраларни профилактикаси (тана мушакларини таранглаштириш, врач тавсиясига кўра тушакда тез-тез ўз ҳолатини ўзгартириб туриш, ўзини-ўзи массаж қилиши, ётоқда думғаза соҳасини кўтариш машқларини бажариш); медикаментоз терапия (оғриқни йўқотиш, мушаклар спазминини тўхтатиш ва қон айланишни яхшилаш). Травматолог мутахассис тавсиясисиз ва назоратсиз машқларни бажариш, қайта шикастланишга олиб келиши мумкин [4,5].

Кечки реабилитация гипсли боғламани ечгандан кейин бошланади, бунда енгил жисмоний машқлар бажарилади. Реабилитациянинг мақсади репаратив регенерацияни ва мушаклар функциясини тиклаш, диета, физиотерапия, массаждан иборат. Машқлар умумий бўлиб, бутун организмни соғломлаштириш учун ёки махсус шикастланган оёққа босим берувчи машқлардан иборат бўлиши мумкин. Даволовчи физкультура программаси индивидуал бўлиб, қуйидаги машқларни ўз ичига олади: чаноқ-сон ва тизза бўғимларида букиш ва ёзиш машқлари (биринчи кунлари врач назорати остида секинлик билан); оёқни кўтариш ва танага яқинлаштириш; қултиқтаёк, юришга ёрдам берувчи мосламалар ёрдамида юриш; махсус тренажёрлардан фойдаланиш. Бу даврда овқатланиш кўп миқдордаги оқсил, кальций ва магний сақловчи махсулотлардан танаввул қилиш. Овқат таркибида қайнатилган гўшт, балиқ, сутли махсулотлар, холодец, кўкатлар, мевалар кўп бўлиши керак [5].

Физиотерапия ва массаж йўли билан реабилитация вақтини қисқартириш мумкин. Физиодаво бир неча кундан бир неча ойгача давом этиши мумкин. Бошланғич даврда электрофорез, тўлқинли урувчи терапия ва қиздирувчи процедуралар билан бошланади. Тикланиш вақти индивидуал бўлиб, синишнинг оғирлигига, ёшига, умумий ахволига

боғлиқдир. Суяк синиши ва ёрилиши ёшларда тезда тикланади, кекса кишиларда бир неча ойга чўзилиши мумкин. Шу сабабдан қатъий режим остида даволовчи физкультура утказиш тавсия этилади.

Фойдаланилган адабиётлар.

1. Болучевская А.А., Борисова М.В. Красота тела и души. // Актуальные научные исследования и разработки [Электронный ресурс]. – Минск: Выдавецтва «Навуковы свет», 2017. С.322-326.

2. Кеслер П.А., Борисова М.В. Реабилитация с помощью лечебной физкультуры при переломах бедренной кости // Международный студенческий научный вестник. – 2018. – № 5.

3. Лечебная физкультура и массаж при переломах костей конечностей: учебно-методическое пособие / А.Г. Куликов, И.В. Луппова, И.Н. Макарова, М.Р. Макарова, С.А. Удовиченко, И.И. Ягодина. – М.: ФГБОУ ДПО РМАНПО, 2017 – 77 с.

4. Эранов, Н., Ибрагимов, С., Эранов, Ш., Нарзикулов, М., & Эранов, Б. (2017). Комплексное функциональное лечение врожденного вывиха бедра у детей. Журнал проблемы биологии и медицины, (3 (96), 126–129.

5. Ibrahimov, S. Y., Eranov, S. N., Mukhammadiev, E. R., Meliboyev, A. E., Gafurov, F. A., & Juraev, I. G. Triple Pelvic Osteotomy in the Treatment of Congenital Dislocation of the Hip in Children. *JournalNX*, 7(03), 1-4.